

мутахассисларга талабни кучайтирмоқда. Ҳолбуки, Ўзбекистонда фақат базавий малакага эга бўлган ишчилар кўпчилигини ташкил этади. Олий ўқув юртлари битирувчиларининг билими ва малакаси сифатидан 30 фоиз фирма раҳбарлари қаноатланган бўлса, кўп фоизи норози эканлигини билдирган. Бу хусусда, олий ўқув юртлари битирувчиларининг анча қисми (турли мутахассисликлар бўйича) ўз йўналиши доирасида саводхонлиги суст эканидан далолат.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Э. Ғозиев. Психология. – Тошкент. 1996.
2. Каримова В.М. Ижтимоий психология асослари. – Тошкент. 1994.
3. Samarova Sh.R. Ijodkor Shaxslarning shakllanishida xotira jarayonini oʻrni // Hozirgi taraqqiyot bosqichida jismoniy tarbiya va sport mashgʻulotlarini tashkil qilishning istiqbollari; muammo va echimlari, Buxoro, 2022., 649-650 b.
4. Tojiboyev M.N. Socio-psychological mechanisms of human kindness in the formation of the microenvironment in the family. Research & Development India. Volume - 5, Issue - 5, may – 2020. 100-105 betlar.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Попова Юлия Юрьевна

*Ташкентский государственный педагогический университет
имени Низами, Факультет “Специальной педагогики и
инклюзивного образования”, преподаватель кафедры «Логопедия»*

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс развития эмоциональной сферы ребенка, особенности данной сферы, основные периоды, а также факторы ведущие к дисфункции.

Ключевые слова: эмоциональная сфера, патология, общение, воздействие, формирование, поведение, изменчивость.

Annotation: This article discusses the development of the emotional sphere of the child, the features of this sphere, the main periods, as well as factors leading to dysfunction.

Keywords: emotional sphere, pathology, communication, impact, formation, behavior, variability.

Эмоциональная сфера – сложное и многогранное понятие. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования с разными результатами.

Его формирование зависит от многих природных факторов: темперамента, эмоциональной устойчивости, возбудимости. Также проявление эмоций в поведении зависит от мотивов человека.

Эмоциональная сфера состоит из нескольких компонентов и включает в себя: эмоции, чувства, привязанности и настроение.

Степень социализации содержания и форм проявления эмоций определяет основные закономерности развития эмоциональной сферы ребенка от рождения до взросления.

При переходе от раннего к дошкольному возрасту происходит изменение содержания эмоций. Наблюдаемая тенденция к укреплению эмоциональной регуляции, формирование и развитие способности к адекватной и дифференцированной эмоциональной экспрессии, использование ее в качестве средства общения – все это характеризует уровень эмоционального развития на всех этапах дошкольного детства.

В процессе общения с взрослыми, происходит подражание и заражение ребенка эмоциям взрослого, при условии того, что взрослый удовлетворяет физиологические и познавательные потребности ребенка.

Первый месяц жизни ребенка в эмоциональном отношении характеризуется лишь предпосылками к появлению чувства радости, возникновение которого, происходит от удовлетворения базовых физиологических потребностей. Появление положительных эмоций наблюдается примерно со второго месяца жизни, там же наблюдается их перевес над отрицательными по длительности, по количеству проявлений.

Неспособность младенца в 3-5 месяцев различать эмоции взрослого (ребенок улыбается в ответ, как на улыбочное, так и на сердитое лицо взрослого), выраженное доминирование именно положительных эмоций в этот период времени обусловлено развитием коммуникативных функций, они выступают как средство общения. От 2 до 6 месяцев отрицательные эмоции примитивны и выполняют только функции оценки и побуждения, без четкой дифференциации. Лишь после 6 первых месяцев жизни младенца, когда отрицательные эмоции начинают включаться в процесс коммуникации и стимулировать предметно-манипулятивную деятельность, начинается их различение и дифференциация. Именно тогда появляются чувства и эмоции обиды, ревности, огорчения и агрессии. Это обусловлено процессом самовыделения младенца и становления его «Я».

Таким образом, ключевыми моментами эмоционального развития в младенческом возрасте являются:

- примитивные эмоции;
- выразительные эмоциональные реакции служат основным средством общения;
- различение эмоций складывается в процессе ситуативно-личностного общения со взрослым;
- познавательная активность, стимулируемая увеличением разнообразных источников информации.

В раннем детстве эмоции ребенка по-прежнему характеризуются неустойчивостью, кратковременностью, импульсивностью, остается сложность в различении и проявлении эмоций.

В возрасте 1,5-2 лет начинают формироваться простейшие нравственные эмоции, начало формирования активизируется значимыми взрослыми с помощью похвалы или порицания и выражается в способности различения «хорошо – плохо».

Отечественный исследователь Е.М. Гаспарова, занимаясь проблемой игры и развивающей предметной среды, важным новообразованием в ходе развития эмоций ребенка к концу второго года жизни, называла получение удовлетворения от игры, отмечая, что в данном периоде наблюдается формирование переживаний в отношении сюжета игры, а не только к условным действиям, как это было ранее. Ребенок испытывает положительные эмоции и в отношении самого действия, и того, что оно является результатом организованной им же игры. Радость от простой игровой манипулятивной деятельности уступает место сюжетным переживаниям, на первый план выдвигается не образ конкретного предметно-игрового действия, а обобщенный образ игровой ситуации.

Именно в этом возрасте отмечается развитие отношений со сверстниками, в том числе и в эмоциональном плане, принимая форму эмоционально-практического взаимодействия: дети начинают пристально интересоваться друг другом, наблюдают, обмениваются игрушками и проч.

В отношении сверстников зарождаются чувства: соперничество, элементы зависти, ревность, ребенок стремится завладеть вниманием взрослого и протестует, когда оно делится между детьми или оказывается другому ребенку. Внимание значимого взрослого ребенок рассматривает как принадлежащее только ему, что и обуславливает проявление ревности к сверстнику, с которым приходится его делить.

В этом возрасте начинает развиваться избирательное отношение к сверстникам, а также могут наблюдаться соревновательные отношения друг с другом в достижениях, что способствует развитию мотивации достижения.

Важнейшей точкой опоры в направлении социализации ребенка трехлетнего возраста, по теории А.В. Запорожца, является возможность обучить правилам выражения эмоций, принятым в данном обществе, и умением управлять этими эмоциями. Так, к данному возрасту, ребенок должен уметь различать три базовых эмоции: радость, страх, гнев. Возрастной кризис приводит к проявлению таких негативных эмоций как тревога, негативизм, агрессия.

В общем смысле эмоции раннего детства характеризуются неустойчивостью и изменчивостью, импульсивностью и определяют поведение; получают толчок к развитию интеллектуальные, эстетические и нравственные эмоции; высшие эмоции выражаются в

чувствах гордости, симпатии, сочувствии и стыда; закладываются основы речевой регуляции поведения.

Период с рождения до трех лет характеризуется наибольшей нагрузкой на аффективную систему. В связи со всем вышеизложенным можно констатировать, что происходит дальнейшая «социализация эмоций» ребенка.

Становлению эмоциональной децентрации способствует, в том числе, освоение выразительных средств проявления эмоций, таких как интонация, мимика, пантомимика, что помогает ребенку глубже осознать переживания другого.

Усложняется и расширяется предметное содержание эмоций, появляются новые формы мотивационно-смысловой ориентировки деятельности, обобщения аффекта и интеллекта. Раньше основным маяком для него являлась оценка взрослого, сейчас же ребенок способен испытать радость, всего лишь ожидая положительный результат от своей деятельности или приподнятое настроение окружающих людей.

Так, в возрасте 4-5 лет у ребенка начинает формироваться чувство долга. Моральное сознание, являясь основанием этого чувства, способствует пониманию ребенком предъявляемых ему требований, которые он соотносит со своими поступками и поступками окружающих сверстников и взрослых. Наиболее ярко чувство долга демонстрируется детьми 6-7 лет.

Последний этап – категоризация эмоциональных состояний.

В рамках отдельных задач экспериментальных исследований (А.С. Золотникова, А.М. Щетинина, О.В. Гордеева, Е.М. Листик, И.О. Карелина, Н.В. Капитоненко, Н.А. Довгая, Т.В. Гармаева, Е.И. Изотова, Л.В. Попова, Т.В. Гребенщикова и др.) установлены особенности расширения модального ряда эмоциональных переживаний, усложнение системы знаний об эмоциях у детей на разных этапах дошкольного детства.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмоциональная сфера – сложная структура, которая изучена недостаточно из-за своей сложной организации. И центральным моментом процесса эмоционального развития ребенка ученые называют постепенное становление восприятия и воспроизведения дошкольниками эмоциональных состояний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бадамен Л.О. Эмоции и характер детей / Л. Бадамен, А. Миронов // Дошкольное воспитание. - 2012 - №1 - с. 27.
2. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] / Л. И. Божович. – СПб.: Питер, 2008. – 400 с.
3. Кряжева Н. Развитие эмоционального мира у детей / Н.Л. Кряжева. Ярославль 2014. – С. 114.
4. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. Издательство Московского университета. 1971. – С. 167.
5. Широкова Г.А. Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 304.
6. Щетинина А. М. Восприятие и понимание дошкольниками эмоционального состояния человека :дис. ... канд. психол. наук / А. М. Щетинина. – Ленинград, 1984. – 196 с.

ВКЛАД ЗНАТОКОВ ХАДИСОВ В РАЗВИТИЕ НАУКИ ХАДИСОВ

Холова Ситора Ибодуллаевна

учительница школы №3 Ромитанского района Бухарской области

Аннотация: В статье рассматривается роль хадисоведов в развитии науки хадисов и место достоверных хадисов, являющихся преданиями о словах и действиях пророка Мухаммада.

Ключевые слова: Хадис, хадисоведы, достоверные сборники хадисов, мухаддис, Ас-сахих, сунна, Коран.

Хадис с арабского языка переводится как «новость», «известие», «рассказ». Хадисы